

УДК 616. 718.46-001.5- [085+089]

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15126804>

П. В. Танасієнко¹, С. О. Гур'єв², І. В. Ковалишин³

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФЛОТУЮЧИМ СТЕГНОМ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЛІТРАВМИ

¹Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Україна;

²ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Київ, Україна;

³КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради, Городок, Львівська область, Україна.

Authors' Information:

Павло Танасієнко -- <https://orcid.org/0000-0002-3064-5200>

Сергій Гур'єв -- <https://orcid.org/0000-0002-8332-2915>

Іван Ковалишин – <https://orcid.org/0009-0006-2678-1759>

Summary. Tanasiienko P. V., Guriev S. O., Kovalyshyn I. V. **MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH FLOATING HIP AS A RESULT OF POLYTRAUMA.** - *M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University; Ukraine; e-mail: radix.vn@ukr.net.* The term “floating joint” refers to a group of injuries characterized by ipsilateral fractures of the bones on both sides of the joint, which is thus deprived of connection with the skeleton. The problem of diagnosing and treating injuries of the hip and acetabulum in polytrauma has no unambiguous solution. The aim of our study was to evaluate the strategy used in our trauma center for the treatment of patients with floating hip as a result of polytrauma. To participate in our study, we selected 77 cases of floating hip as a result of polytrauma that met the inclusion criteria and were treated at the Kyiv City Clinical Hospital of Emergency Medicine from 2013 to 2023. Despite the fact that the prevailing tactics of treatment of patients with floating hip and polytrauma in the world is based on the use of open reduction and osteosynthesis of damaged structures, in our study we recommend using total hip arthroplasty as a priority tactic in the treatment of patients in this category. This is due to the lower number of complications of both infectious and non-infectious nature, as well as a decrease in the number of surgical interventions required to achieve adequate treatment results.

Key words: polytrauma, floating hip, pelvis, acetabulum, hip arthroplasty, osteosynthesis, treatment

Реферат. Танасієнко П. В., Гур'єв С. О., Ковалишин І. В. **СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ФЛОТУЮЧИМ СТЕГНОМ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЛІТРАВМИ.** Термін «плаваючий суглоб» позначає групу ушкоджень, що характеризуються іпсилатеральними переломами кісток з обох боків суглоба, який, таким чином, позбавлений зв'язку зі скелетом. Проблема діагностики та лікування ушкоджень стегна та вертлюгової западини при політравмі не має однозначного рішення. Метою нашого дослідження була оцінка стратегії, яка використовується в нашому травматологічному центрі для лікування пацієнтів із плаваючим стегном в результаті політравми. Для участі у нашому дослідженні нами було відібрано 77 випадки флотуючого стегна в результаті політравми, що відповідали критеріям включення та лікувались у

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» у терміни з 2013 по 2023 роки. Незважаючи на те, що у світі превалює тактика лікування пацієнтів з флотуючим стегном та політравмою що базується на використанні відкритої репозиції та остеосинтезу пошкоджених структур, у нашому дослідженні ми рекомендуємо використовувати тотальне ендопротезування кульшового суглобу як пріоритетну тактику у лікуванні пацієнтів даної категорії. Це пов'язано з меншою кількістю ускладнень як інфекційного так і неінфекційного характеру, а також зменшенням кількості оперативних втручань, що потребується для досягнення адекватних результатів лікування.

Ключові слова: політравма, флотуюче стegno, таз, вертлюгова западина, ендопротезування кульшового суглобу, остеосинтез, лікування

Вступ. Сьогодні у світі обговорюється питання визнання травматизму глобальною пандемією, яка має тенденцію до розширення за рахунок збільшення показників інвалідизації та летальності. Незважаючи на те, що Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я (ВООЗ) було розпочато багато глобальних програм та кейсів по боротьбі з травматизмом сьогодні у світі від травм та пошкоджень гине близько 17 тисяч осіб щоденно. За даними Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, USA прогнозовані витрати на лікування постраждалих зі сполученою травмою досягнуть близько 520 млрд. доларів до 2030 року [2].

Термін «плаваючий суглоб» позначає групу ушкоджень, що характеризуються іпсилатеральними переломами кісток з обох боків суглоба, який, таким чином, позбавлений зв'язку зі скелетом. Термін «плаваюче стegno» вперше був використаний у 1992 році Liebergall та його колегами для позначення комбінації переломів тазового кільця або вертлюжної кістки та іпсилатеральних переломів стегнової кістки, що включають шийку, вертлюг та/або діафіз. Серед причин тяжкої травми кульшового суглобу найчастіше називають ДТП [1]. Riemenschneider J et al. (2022) серед причин травм стегна та вертлюгової западини ДТП досягає 69,7%, а кататрава займаючи друге місце – 20,9% випадків. Багато авторів вважають, що переломи вертлюгової западини і стегна відносяться до високоенергетичних пошкоджень [10]. При цьому, Kalbas Y et al. (2023) вказують, що серед пацієнтів молодших вікових груп високоенергетичні механізми травми були виявлені у 81,5% випадків. Автори відмічають наявність двох піків у розподілі переломів вертлюгової западини та стегна: перший пік припадав на вікову категорію 20–40 років і був результатом високоенергетичної травми, а другий пік спостерігався серед пацієнтів вікової категорії більше 60 років і був результатом низькоенергетичних ушкоджень [8].

Проблема діагностики та лікування ушкоджень стегна та вертлюгової западини при політравмі не має однозначного рішення. Підходи до лікування пацієнтів з тяжкими травмами тазу та стегна різняться. Особливий інтерес викликають нові напрями остеосинтезу, насамперед малоінвазивні методи фіксації, які можуть значно скоротити терміни хірургічного втручання, знизити ризики впливу, пов'язані з операцією та зменшити ушкодження м'яких тканин. Рання та точна закрита репозиція у поєднанні зі стійкою фіксацією може бути ідеальним методом для лікування нестабільних ушкоджень кульшового суглобу, особливо при політравмі. Однак, у світі все частіше повідомляється про успішне використання операції раннього ендопротезування кульшового суглобу як альтернативи у лікуванні пацієнтів із флотуючим стегном на тлі політравми. Проте відсутність доказової бази для використання цього напрямку вимагає подальших досліджень для вироблення оптимальної тактики лікування постраждалих даної категорії, що в кінцевому підсумку дозволить покращити результати лікування, а отже, і якість життя пацієнтів, які перенесли цю травму.

Мета: оцінити стратегії, яка використовується в нашому травматологічному центрі для лікування пацієнтів із плаваючим стегном в результаті політравми.

Матеріали і методи. Для участі у нашому дослідженні нами було відібрано 77 випадки флотуючого стегна в результаті політравми, що відповідали критеріям включення. До критеріїв включення були віднесені:

1. Вік старше 18 років;

2. Лікування у КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» у терміни з 2013 по 2023 роки;

3. Наявність одночасного пошкодження тазу та стегнової кістки на одній стороні, що отримане в результаті політравми;

4. Відсутність на момент поступлення тяжкої соматичної та онкологічної патології, що могла вплинути на результати лікування.

До критеріїв невиключення у дослідження ми віднесли:

1. Вік молодше 18 років;

2. Перевід з іншого лікувального закладу до КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»;

3. Наявність на момент поступлення тяжкої соматичної та онкологічної патології, що могла вплинути на результати лікування.

4. Смерть постраждалого, що наступила на ранньому госпітальному етапі

У дослідження осіб чоловічої статі було 55, що становило 71,4% загального масиву, осіб жіночої статі відповідно 22, що становило 28,6% загального масиву дослідження. Вік хворих коливався від 18 до 73 років і в середньому становив $35,5 \pm 7,4$ років. Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахування коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати. Після поступлення постраждалих у клініку мультидисциплінарною командою фахівців вирішувався план лікування кожного пацієнта. Приймалося до уваги загальний стан пацієнта, гемодинамічна стабільність на момент поступлення, тяжкість травми за шкалою ISS та тип плаваючого стегна: А — переломи стегнової кістки та тазового кільця; В — переломи стегнової кістки та кульшової западини; С — переломи стегнової кістки, кульшової западини та тазового кільця. Усі пацієнти носили тазовий пояс, коли вони прибули до шокowego відділення. Серед пацієнтів масиву спостереження превалювали пошкодження типу А, що було виявлено у 42 випадках і становило 54,5%. Пошкодження типу В зустрічались дещо рідше і були виявлені у 15 випадках, що становило 19,5%. У решти пацієнтів було діагностовано пошкодження типу С, яке було зареєстровано у 26,0% випадків. За класифікацією Латурнеля пошкодження вертлюгової западини простого типу було виявлено у 51 пацієнта, що становило 66,2% загального масиву. Серед пошкоджень стегнової кістки у більшості пацієнтів визначався перелом проксимального відділу стегнової кістки, що було виявлено у 64,9% випадків. Пошкодження діафізарного відділу спостерігалось у 20,8% пацієнтів а у дистальному відділі – 14,3% пацієнтів.

Усі пацієнти, які приймали участь у нашому дослідженні були госпіталізовані з діагнозом політравма і мали полісистемне або поліорганне ураження організму. У 37,8% постраждалих масиву дослідження спостерігалась торакальна травма, у 33,8% постраждалих – черепно-мозкова травма, у 18,2% постраждалих – абдомінальна травма. У 10,2% пацієнтів крім пошкодження плаваючого стегна була виявлена сполучена скелетна травма інших сегментів тіла. На момент поступлення гемодинамічно нестабільними та такими, що потребували протишокової терапії були визнані 61 постраждалих, що становило 79,2% масиву спостереження. Враховуючи вищенаведене всім пацієнтам масиву спостереження була рекомендована тактика «Damage control orthopedic», що включала в себе контроль пошкоджень та поетапне виконання оперативних втручань після виведення пацієнтів з стану травматичного шоку. Середній час до операції становив $7,3 \pm 4,4$ днів і коливався від 2 до 13 днів. На початковому етапі нами використовувався скелетний витяг для пошкодження стегнової кістки, що було виконано у 93,5% пацієнтів, у 6,5% пацієнтів було використано апарат зовнішньої фіксації таз – стегно, що було обумовлено патологічним стоянням відламків у пошкодженні плаваюче стегно. У 35,1% пацієнтів нами використано комбіновану систему апарат зовнішньої фіксації на таз у комбінації зі скелетним витягом на стегні.

Серед пацієнтів з пошкодженнями типу А оперативне лікування було розділене на 2 етапи. На першому етапі ми проводили внутрішню репозицію та остеосинтез стегнової кістки, а потім другим етапом фіксацію переломів тазової кістки. Такий план був

пріоритетним через можливість використання ефективної тракції після фіксації стегнової кістки. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез для фіксації переломів стегна був використаний у 27 пацієнтів, що становило 64,3% масиву когорти. У решти 15 (35,7%) пацієнтів нами було використано відкриту репозицію перелому стегна та остеосинтез блокуючою пластиною. Варто зауважити, що така послідовність оперативних втручань була продиктована тим, що вправлення перелому тазу є утрудненим без фіксації перелому стегнової кістки, а також неможливе відновлення довжини кінцівки, що у майбутньому різко впливає на результат лікування. У пацієнтів із гемодинамічною нестабільністю переломи тазового кільця та стегнової кістки стабілізували за допомогою зовнішньої фіксації, а у випадках заднього пошкодження тазу оперували за допомогою через шкірної фіксації сегмента гвинтом.

При травмах типу В початок внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки зменшує зміщення кульшової западини. Ефективний скелетний витяг відповідно до рекомендацій щодо лікування переломів кульшової западини замінюється приблизно через 5 днів фіксацією переломів вертлюжної западини. У пацієнтів із переломами шийки стегнової кістки та у пацієнтів похилого віку, з несприятливими прогностичними факторами або інконгруентним стоянням відламків кульшової западини ми віддавали перевагу тотальному ендопротезу кульшового суглоба (ТНА) у поєднанні з одноетапною внутрішньою фіксацією кульшової западини. Вибір даної методики дозволяв нам профілактувати ускладнення, які були неодмінними супутниками при виконанні 2-3 оперативних втручань у пацієнтів даної категорії. Виконання одного оперативного втручання значно швидше дозволяло мобілізувати пацієнтів, що позитивно впливало на реабілітацію та якість життя даних пацієнтів.

При травмах типу С лікування було схоже з лікуванням пацієнтів з переломами типу А. На початку оцінювався гемодинамічний статус пацієнта і при нестабільному стані виконувались тільки екстрені оперативні втручання. Після накладання системи скелетного витягу хворі стабілізувались до кінця шокowego періоду політравми. Потім приблизно на 5-й день виконувалась внутрішня фіксація переломів кульшової западини пластиною та опорним кільцем, та проводили операцію ендопротезування кульшового суглобу. Серед пацієнтів з флотуючим стегном типу С у 16 (80,0%) випадках було проведено такий тип оперативного лікування, у решти 20,0% пацієнтів було застосовано тактику лікування, що аналогічна тактиці лікування при пошкодженнях типу А.

Ранні ускладнення лікування були виявлені у 19 пацієнтів, що становило 24,7% загального масиву. Розподіл ускладнень наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз локальних ускладнень у групах спостереження

Тип ускладнення	Тип флотуючого стегна						Загальний масив	
	А		В		С			
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Остеомієліт	3	30,0	-	-	1	20,0	4	21,0
Нагноєння рани	4	40,0	1	25,0	1	20,0	6	31,6
Міграція компонентів фіксатора	1	10,0	1	25,0	-	-	2	10,5
Контрактура суміжних суглобів	1	10,0	-	-	-	-	1	5,3
Флеботромбози	1	10,0	2	50,0	2	40,0	5	26,3
Перелом фіксатора	-	-	-	-	1	20,0	1	5,3
Загалом	10	100,0	4	100,0	5	100,0	19	100,0

Аналіз даних таблиці 1 вказав на такі особливості розподілу масиву спостереження. Так, серед ускладнень лікування пацієнтів загального масиву найчастіше виявлялись інфекційні ускладнення. Нагноєння післяопераційної рани було виявлено у 31,6% пацієнтів з ускладненнями. У структурі це ускладнення найчастіше виявлялось серед пацієнтів з типом А, що було виявлено у 40,0% випадків. Дане ускладнення у пацієнтів з типом В

зустрічалось у 25,0%, а з переломами типу С – у 20,0% пацієнтів. Друге рангове місце у розподілі займали постраждалі з флеботромбозом, що було виявлено у 26,3% пацієнтів з ускладненнями. У структурі це ускладнення частіше реєструвалось серед постраждалих з переломами типу В і С. Третє рангове місце серед ускладнень було у пацієнтів з остеомієлітом, які були виявлені у 21,0% постраждалих. Дане ускладнення частіше виявлялось серед пацієнтів з флотуючим стегном типу А і С та не виявлялась серед пацієнтів з типом В. Лише у 2 пацієнтів спостерігалась міграція компонентів фіксатора, що частіше виявлялось серед пацієнтів з переломами типу В. Контрактура суміжних суглобів була виявлена лише у 5,3% пацієнтів загального масиву і тільки у пацієнта з типом А, а перелом фіксатора був виявлений також у 5,3% пацієнтів, однак це ускладнення спостерігалось у постраждалого з типом С.

Для підтвердження достовірності наведених результатів був проведений поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення ϕ^2 0,3204, поліхоричний показник зв'язку C 0,3931, а критерій вірогідності Пірсона 24,6708. Як вказав аналіз наведених даних між ознаками існує прямий позитивний, виражений зв'язок, а вказані положення знаходяться в межах поля вірогідності (χ^2 24,6708 \geq χ^2_{st} 7,8) ($p \leq 0.05$).

Обговорення: Флотація стегна це серйозний діагноз, який зазвичай виникає у пацієнтів з нестабільністю гемодинамікою, що спричинено супутніми пошкодженнями життєвоважливих органів. Механізмом зазвичай є високоенергетична травма, яку пацієнти отримали в результаті ДТП або падіння з висоти [1]. На думку Gibbons JP., et al. (2019) раннє мультидисциплінарне лікування спеціалістами реаніматологами, травматологами та хірургами має вирішальне значення. Автори підкреслюють, що стратегія лікування має відповідати гемодинамічному статусу пацієнта (реанімація та підтримка життєвоважливих органів), використовувати тактику Damage control orthopedic, а потім визначення типу плаваючого стегна [4]. Brioschi M, et al. (2022) стверджують, що швидка внутрішня фіксація стегнової кістки з подальшою фіксацією тазового кільця та кульшової западини, коли стан пацієнта покращився є пріоритетною тактикою у пацієнтів з політравмою. Ця стратегія обмежує смертність, яка зазвичай настає внаслідок гемодинамічної нестабільності на початковому етапі лікування [3]. Hardy VM, et al. (2022) у своєму повідомленні вказують, що смертність у пацієнтів з політравмою та флотуючим стегном становила 11,5%, та вказує на широкий діапазон смертності від 3,3% до 18,0% у постраждалих з таким пошкодженнями [6].

Існують дві течії думки щодо плаваючого стегна. Відповідно до однієї, плаваюче стегно являє собою перелом із власною специфічною структурою патофізіологічних факторів, супутніх травм і вимог до лікування [10]. Інші автори стверджують, що супутні травми та підхід до лікування такі самі, як і для кожного окремого ураження [1]. Ми вважаємо, що саме накопичення уражень, які часто спостерігаються у пацієнтів із плаваючим стегном, створює труднощі з лікуванням і зокрема, високий рівень ускладнень.

У лікуванні переломів плаваючого стегна було досягнуто багато досягнень і змінено принципи лікування. Сучасна література підтримує перехід від «вправити або замінити» до «виправити та замінити», коли очікується поганий результат. Незважаючи на труднощі, пов'язані з виконанням ендопротезування кульшового суглобу при травмі флотуючого стегна, це забезпечує значне поліпшення стану пацієнта, зменшення болю та покращення мобільної функції [9, 10]. У систематичному огляді, проведеному Stibolt RD., et al. (2018) середній показник Harris Hip Score (HHS) покращився з 41,5 до операції до 87,6 через 4–20 років спостереження у 448 пацієнтів з переломами кульшової западини. Однак ці пацієнти мають більшу ймовірність розвитку ускладнень, таких як інфекція, вивих, параліч сідничного нерва та гетеротопічна осифікація. 10-річна виживаність є нижчою, якщо порівнювати цих пацієнтів із відповідною когортою пацієнтів, які проходять ТНА з приводу первинного остеоартриту або асептичного некрозу голівки стегна [11].

Література надає перевагу операції ендопротезування кульшового суглобу у літніх людей через те, що річна смертність досягає 25% у цій популяції після відкритої репозиції та остеосинтеза імплантами АО. Більше того, повідомляється, що коефіцієнт переходу на повне ендопротезування кульшового суглоба досяг 28% через 2,5 роки [5]. На думку Jha AJ, et al. (2021) ендопротезування кульшового суглобу у пацієнтів з флотуючим стегном

зазвичай дає хороші клінічні результати, однак його слід поєднувати з належною стабільною фіксацією перелому вертлюгової западини [7].

Тотальне ендопротезування кульшового суглоба є надійним варіантом лікування флотуючих переломів стегна, однак не заперечує класичну тактику пов'язану з остеосинтезом обох сегментів даного пошкодження. Обидва вони хірургічно складні. У гострій стадії анатомія сильно спотворена і може вимагати додаткової фіксації для підтримки вертлюжного компонента всередині колон. У відстроченій стадії, окрім спотвореної анатомії, можливий некроз уламків, рубець і фіброзна тканина між уламками, а також розвиток інфекції від попередньої фіксації створюють труднощі під час ендопротезування кульшового суглобу. Сучасна література більше схильється до виконання гострого тотального ендопротезування кульшового суглоба з додатковою фіксацією або без неї, а не до виконання цієї операції на відстроченій стадії після невдалої фіксації або розвиненого артрити та аваскулярного некрозу головки стегнової кістки.

Висновки. Незважаючи на те, що у світі превалює тактика лікування пацієнтів з флотуючим стегном та політравмою що базується на використанні відкритої репозиції та остеосинтезу пошкоджених структур, у нашому дослідженні ми рекомендуємо використовувати тотальне ендопротезування кульшового суглобу як пріоритетну тактику у лікуванні пацієнтів даної категорії. Це пов'язано з меншою кількістю ускладнень як інфекційного так і неінфекційного характеру, а також зменшенням кількості оперативних втручань, що потребується для досягнення адекватних результатів лікування.

Література /References:

1. Audretsch CK, Trulson A, Stöckle U, Histing T, Küper MA, Herath SC. "Floating Hip": Epidemiology and Quality of Care. *Z OrthopUnfall.* 2023 Apr;161(2):160-167. English, German. doi: 10.1055/a-1918-2243. Epub 2022 Oct 4. PMID: 36195111.

1. Balogh ZJ. Polytrauma: It is a disease. *Injury.* 2022 Jun;53(6):1727-1729. doi: 10.1016/j.injury.2022.05.001. PMID: 35643732.

2. Brioschi M, Randelli F, Capitani P, Capitani D. Floating hip in polytraumatized patients: complications, mechanism of injury, and surgical strategy. *IntOrthop.* 2022 Feb;46(2):361-368. doi: 10.1007/s00264-021-05262-4. Epub 2021 Nov 15. Erratum in: *IntOrthop.* 2021 Nov 29;: PMID: 34779899.

3. Gibbons JP, Quinn M, O'Daly B, McElwain J, Leonard M. Peri-operative outcomes for ORIF of acetabular fracture in the elderly: Comparison with displaced intracapsular hip fractures in a national pelvic and acetabular referral centre over 5 years. *Surgeon.* 2019 Jun;17(3):160-164. doi: 10.1016/j.surge.2018.12.004. Epub 2019 Jan 11. PMID: 30639335.

4. Giustra F, Cacciola G, Pirato F, Bosco F, De Martino I, Sabatini L, Rovere G, Camarda L, Massè A. Indications, complications, and clinical outcomes of fixation and acute total hip arthroplasty for the treatment of acetabular fractures: A systematic review. *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2023 Aug 28. doi: 10.1007/s00590-023-03701-z. Epub ahead of print. PMID: 37640795.

5. Hardy BM, Enninghorst N, King KL, Balogh ZJ. The most critically injured polytrauma patient mortality: should it be a measurement of trauma system performance? *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2022 Aug 18. doi: 10.1007/s00068-022-02073-z. Epub ahead of print. PMID: 35982325.

6. Jha AJ, Jacob R, Sowers M, Alexander B, Shah A, Naranje S. Sequential complex bilateral total hip arthroplasty in neglected acetabular fractures - A case report. *J Taibah Univ Med Sci.* 2021 Aug 8;17(1):137-140. doi: 10.1016/j.jtumed.2021.07.001. PMID: 35140575; PMCID: PMC8801463.

7. Kalbas Y, Klingebiel FK, Halvachizadeh S, Kumabe Y, Scherer J, Teuben M, Pfeifer R, Pape HC. Developments in the understanding of staging a "major fracture" in polytrauma: results from an initiative by the polytrauma section of ESTES. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2023 Feb 23. doi: 10.1007/s00068-023-02245-5. Epub ahead of print. PMID: 36820896.

8. Leemhuis JF, Assink N, Reininga IHF, de Vries JPM, Ten Duis K, Meesters AML, Pijma FFA; The Pelvic Fracture Consortium. Both-Column Acetabular Fractures: Does Surgical Approach Vary Based on Using Virtual 3D Reconstructions? *Diagnostics (Basel).* 2023

May 5;13(9):1629. doi: 10.3390/diagnostics13091629. PMID: 37175020; PMCID: PMC10178242.

9. Riemenschneider J, Vollrath JT, Mühlenfeld N, Frank J, Marzi I, Janko M. Acetabular fractures treatment needs in the elderly and nonagenarians. *EFORT Open Rev.* 2022 May 31;7(6):433-445. doi: 10.1530/EOR-22-0019. PMID: 35638609; PMCID: PMC9257737.

10. Stibolt RD Jr, Patel HA, Huntley SR, Lehtonen EJ, Shah AB, Naranje SM. Totalhiparthroplastyforposttraumaticosteoarthritisfollowingacetabularfracture: A systematicreviewofcharacteristics, outcomes, andcomplications. *Chin J Traumatol.* 2018 Jun;21(3):176-181. doi: 10.1016/j.cjtee.2018.02.004. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29773451;

11. PMCID: PMC6033725.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Танасієнко П.В.), методологія (Гур'єв С.О.), формальний аналіз (Гур'єв С.О.), керування даних (Ковалишин І.В.), формування висновків (Ковалишин І.В.), написання статті (Ковалишин І.В.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису. **Фінансування /Funding:** Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ВНМУ № 04 від 06 червня 2022 р., дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 10.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування